

УЎК: 631.551.552/554

ТУРЛИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИДА ОҚСИЛ МИҚДОРИ ВА КЛЕЙКОВИНАНИНГ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИ ВА ДОННИНГ НАМЛИГИГА АСОСЛАНГАН ЎРИМ МУДДАТЛАРИ ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

Г.Ишанқулова, қ.х.ф.ф.д (PhD),

Г.Ахматова, талаба

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти)

Аннотация. Мақолада Қашқадарё вилоятининг турли тупроқ-иқлим шароитларида кузги юмшоқ буғдой навларини етиштиришнинг биологик қуруқ масса тўплаш жадаллигига таъсири ёритилган.

Калит сўзлар. Буғдой, қуруқ масса, туплаш, бошоқлаш, тупроқ-иқлим минтақаси, сут пишиш, мум пишиш, тўлиқ пишиш.

Аннотация. В статье описано влияние возделывания осенних сортов мягкой пшеницы на скорость накопления биологической сухой массы в различных почвенно-климатических условиях Кашкадарьинской области.

Ключевые слова. Пшеница, сухая масса, кущение, колошение, почвенно-климатический район, молочное созревание, восковое созревание, полноценная спелость.

Abstract. The article describes the influence of the cultivation of autumn soft wheat varieties on the rate of accumulation of biological dry mass in different soil-climatic conditions of Kashkadarya region.

Key words. Wheat, dry mass, tillering, earing, soil-climate region, milk ripening, wax ripening, full ripening.

Кириш. Ўсимлик ривожланишининг маълум бир давридаги ҳосил бўлган биомассанинг қиймати ишлаб чиқариш жараёни самарадорлигининг муҳим интеграл кўрсаткичидир. Селекция натижасида доннинг ҳосилдорлик кўрсаткичининг якуний қиймати сезиларли даражада ўзгармайди ва дон ҳосилдорлигининг ошиши асосан тўлдириш учун ассимиляциялардан самаралироқ фойдаланиш ҳисобига эришилади [1].

Ўсимликларнинг ривожланиш босқичларининг ўтиши, ўсиш интенсивлиги ва маҳсулдорлиги яшаш шароитларига маълум даражада боғлиқдир. Ўсимликлар ҳаётининг барча зарур жараёнларини оптимал таъминлаш ва барча агротехник тадбирларни сифатли бажариш билан энг яхши ривожланади [2].

Тупроқда намликни камайиши билан унда қурғоқчиликни содир бўлиши ҳавонинг юқори ҳарорати донли ўсимликларда бошоқ шаклланаётганида ундаги гул тугунчаларини шикастланишига, бошоқланиш тугашига уни қуриб қолишига олиб келади. Натижада донсиз бошоқ сони кўпаяди. Ўсимликларнинг кўпчилиги атмосфера ҳавосининг юқори ҳарорати айниқса улар гуллаётган даврида хавфли бўлиб, гулни тўкилишига, тугунчани ривожланмаслигига, стерилликка олиб келади. Қуруқ масса тўпланиш жараёни ўсимлик пояси ўз пояси ва баргларидаги хлорофил дончаларини батамом тугашигача давом этади [3].

Ўсимлик най ўрагандан бошлаб кучли ўса бошлайди. Шунинг учун ўсимликлар бу даврда сув ва озуқа моддалар билан етарлича таъминланган ҳаётидаги бу давр энг маъсулиятли, яъни «критик давр» ҳисобланади. Буғдойнинг ҳосилдорлиги маълум даражада найчалаш даврида физиологик ўтганлигига, озуқа ва намлик билан таъминланиш даражасига бевосита боғлиқ бўлган [4].

Тадқиқотимизда ўрганилган навларда чўл худудида жойлашган Касби туманида тупланиш фазасида Яксарт навида ўртача 112,1 гр/м². га, Қарши туманида 130,8 гр/ м², Шахрисабз худудида 130,8 гр/ м². га тенг бўлиб, чўл худудида ўсимликларнинг қишлаб

чикиш самарадорлиги бошқа хуудларга нисбатан паст бўлганлиги билан изохлаш мумкин (1-жадвал).

Жадвал 1

Кузги юмшоқ буғдой навларини турли тупроқ-иқлим минтақаларида етиштиришнинг биологик қуруқ масса тўплаш жадаллигига таъсири, (2010-2012 йй)

№	Тадқиқот олиб бориш хуудиди	Ўрганилган навлар	Ривожланиш фазаларида, гр/м ²				
			тупланиш	найчала ш	бошоқла ш	гуллаш	мум пишиш
1	I хууд (чўл) Касби тумани	Яксарт	112,1	246,9	870,8	973,1	1093,3
2		Краснодарская-99	103,4	227,5	842,0	961,2	1048,3
3		Селянка	107,4	242,9	863,7	991,5	1079,0
4		Ғозгон	104,1	230,3	838,5	961,3	1047,3
5		Туркистон	113,2	248,7	889,1	998,4	1116,1
6	II хууд (ярим чўл) Қарши тумани	Яксарт	130,8	308,5	1053,7	1179,2	1320,2
7		Краснодарская-99	116,5	271,0	982,0	1089,6	1230,5
8		Селянка	120,5	288,0	1006,8	1123,5	1261,8
9		Ғозгон	121,9	296,4	1045,3	1162,1	1307,9
10		Туркистон	124,3	298,9	1047,8	1156,9	1308,7
11	III хууд (тоғ олди) Шахрисабз	Яксарт	139,3	325,8	1087,2	1221,9	1363,2
12		Краснодарская-99	116,1	281,2	982,9	1094,1	1233,7
13		Селянка	134,8	307,0	1057,1	1188,1	1335,0
14		Ғозгон	126,1	301,5	1050,4	1175,8	1311,5
15		Туркистон	133,5	319,7	1077,8	1216,1	1367,2

Краснодарская – 99 навида найчалаш фазасида энг юкори қуруқ масса тоғ олди хуудларида кузатилиб, ўртача 281,2 гр/ м². ни ташкил этиб, Қарши туманидан 10,2 гр/ м², Касби туманидан 53,7 гр/ м² кўп қуруқ масса ҳосил қилган.

Кузги буғдой мум пишиш фазасига бориб, қуруқ масса миқдори чўл хуудларида ўртача 1м² дан олинган қуруқ масса 1076,8 гр.ни ташкил этиб, ярим хуудларида 1285,8 гр.ни, тоғ олди хуудларда 1322,1 гр.ни ташкил этганлиги аниқланган. Бу тоғ олди хуудларнинг тупроқ-иқлим минтақасининг ўсимлик биомасса тўплаши учун қулай бўлишини исботлайди.

Жадвал 2

Кузги юмшоқ буғдой навларини турли тупроқ-иқлим минтақаларида етиштиришнинг биологик қуруқ масса тўплаш жадаллигига таъсири (2010-2012 йй).

№	Тадқиқот олиб бориш хуудиди	Ўрганилган навлар	Ривожланиш фазаларида, ц/га				
			тупланиш	найчалаш	бошоқлаш	гуллаш	мум пишиш
1	I хууд (чўл) Касби тумани	Яксарт	11,2	24,7	87,1	97,3	109,3
2		Краснодарская-99	10,3	22,8	84,2	96,1	104,8
3		Селянка	10,7	24,3	86,4	99,2	107,9
4		Ғозгон	10,4	23,0	83,9	96,1	104,7
5		Туркистон	11,3	24,9	88,9	99,8	111,6
6	II хууд (ярим чўл) Қарши тумани	Яксарт	13,1	30,9	105,4	117,9	132,0
7		Краснодарская-99	11,7	27,1	98,2	109,0	123,1
8		Селянка	12,0	28,8	100,7	112,4	126,2
9		Ғозгон	12,2	29,6	104,5	116,2	130,8
10		Туркистон	12,4	29,9	104,8	115,7	130,9
11	III хууд (тоғ олди) Шахрисабз	Яксарт	13,9	32,6	108,7	122,2	136,3
12		Краснодарская-99	11,6	28,1	98,3	109,4	123,4
13		Селянка	13,5	30,7	105,7	118,8	133,5
14		Ғозгон	12,6	30,2	105,0	117,6	131,1
15		Туркистон	13,4	32,0	107,8	121,6	136,7

Тадқиқот натижаларига кўра 1 гектар майдондаги куруқ масса миқдори Касби туманида тупланиш даврида 10,8 ц. ни, найчалаш фазасида 23,9 ц. ни, бошоқлаш фазасида 86,1 ц. ни, гуллаш фазасида 97,7 ц. ни, мум пишиш фазасида 107,7 ц. ни ташкил этиб, ўсимлик ривожлангани сари куруқ масса миқдори ортиб борган (2-жадвал).

Мум пишиш фазасидан кейинги куруқ масса миқдорини ортиши деярли тўхтайтиди. Бунга сабаб дон пишиш фазасига ўтган ўсимлик ривожланишдан тўхтайтиди. Хулоса қилиб айтганда атмосфера ҳавосидаги қурғоқчилик юқори ҳарорат қуёш нурунинг кучлилиги билан аввало ўсимликда, поя ва барглarning ўсишини тўхтатади. Ҳар бир ҳудуд учун навларни танлашда ирсий хусусиятларни ҳисобга олиш, ҳосилдорлик ва технологик сифат кўрсаткичларининг максимал даражада ошириш имконини беради. Касби туманининг чўл ҳудуди учун Яксарт ва Туркистон, Қарши туманининг чўл олди тупроқ-иклим шароити учун Ғозгон ва Яксарт, тоғ олди тупроқ-иклим шароитига эга Шахрисабз тумани учун Краснодарская-99, Селянка ва Ғозгон навларини экиш ва янги навларни яратишда бошланғич манба сифатида фойдаланиш самарали бўлади.

Ўрим-йиғим тадбирларининг кечсикиши, бошоқдаги донларнинг қуриб кетиши, механик йўқотишлар ва тўкилувчанлик ҳамда доннинг шикастланиши эвазига ҳосилдорликнинг пасайиши юзага келади. Навлар кесимида таҳлил қилинганда, маҳаллий шароитда яратилган Ғозгон нави иссиқлик ва қурғоқчиликка чидамлиги юқорилиги сабабли ҳамда интенсивлиги боис, вилдоятнинг ўрта – Қарши туманида юқори ҳосил бериши, Краснодарская-99 нави эса қилтиқсиз бўлиб, иссиқлик ва қурғоқчиликка чидамсизлиги туфайли паст ҳосил бериши аниқланган. Қашқадарё вилоятида баҳор мавсумининг серёғин келиши (ёмғир ёиши кўп йиллик ўртача кўрсаткичлар каби) ҳавонинг нисбий намлиги етарли даражада бўлиши ва гуллаш-дон тўлиш мавсумида ҳосил структураси шаклланиши ижобий келишига, пировардида юқори ҳосил олинishiга сабаб бўлган. Ўрим-йиғим тадбирларининг кечсикиши, бошоқдаги донларнинг қуриб кетиши, механик йўқотишлар ва тўкилувчанлик ҳамда доннинг шикастланиши эвазига ҳосилдорликнинг пасайиши юзага келади. Қашқадарё вилоятининг тоғли ҳудудларида Краснодар селекциясига мансуб навлар юқори ҳосил бериши, ўрта ва чўл ҳудудларида маҳаллий навлардан юқори ҳосил етиштириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Jain, H. K. Eighty years of post Mendelian breeding for crop yield: nature of selection pressures and future potential / H.K. Jain // Indian J. Genet. and Plant Breed. – 1986. – Vol. 46. – N 1. – P. 30–53.
2. Blumenthal C.S., Batey.L.I., Bekes.F., Wrigley C.W. and Barlow.R.W.E. 2015. Seasonal changes in grain quality associated with high temperature during grain filling. – Aust J. Agric. – Res.42: - P. 88-90.
3. Аманов А., Зиядуллаев З., Туфлиев Н., Ҳолмуродов Ч., Исматов Ш., Исломов С., Ишанкулова Г ва бошқалар. Кузги бошоқли дон экинларини етиштиришда агротехник тадбирларни ўз вақтида ўтказиш. Тавсиянома. Қарши-2014, Б. 24.